

К.А. Умерова

Здобувачка освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю D3 Менеджмент
Хмельницький університет правління та права імені Леоніда Юзькова

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ НА МОТИВАЦІЮ ПРАЦІВНИКІВ НА ОСНОВІ ЗАРУБІЖНИХ КЕЙСІВ

Корпоративна культура в сучасних умовах господарювання дедалі більше розглядається як стратегічний ресурс, здатний визначати рівень ефективності підприємства, продуктивності праці персоналу та довгострокову конкурентоспроможність. Наукові дослідження підтверджують, що культура організації виконує функцію соціального інтегратора, який мінімізує міжособистісні суперечності, формує єдину систему цінностей і забезпечує психологічну стабільність трудового колективу. У цьому контексті корпоративна культура виступає своєрідним механізмом гармонізації інтересів працівника та підприємства.

Доведено, що близько 80% працівників відзначають повний збіг особистих цінностей із цінностями організації [3, с. 250], що свідчить про високий рівень ціннісної інтеграції персоналу. Така синергія формує не лише емоційну прихильність до компанії, але й підвищує рівень відповідальності, ініціативності та готовності працівників до досягнення стратегічних цілей підприємства. Фактично корпоративна культура стає психологічним середовищем, у межах якого індивідуальні прагнення працівника трансформуються у фактор колективної результативності.

Особливої уваги заслуговують результати сучасних статистичних досліджень, проведених із використанням методу структурного моделювання рівнянь (SEM), які демонструють наявність прямого взаємозв'язку між мотивацією персоналу та ефективністю організації. Зокрема, коефіцієнт впливу мотивації на загальну результативність діяльності підприємства становить $\beta = 0,35$ при $p < 0,01$, що підтверджує статистичну значущість цього фактору [2, с. 16]. Водночас мотивація має і непрямий вплив через задоволеність працею ($\beta = 0,18$; $p < 0,01$), формуючи багаторівневий психологічний механізм підвищення продуктивності персоналу [2, с. 16]. Це дозволяє стверджувати, що економічні результати підприємства є не лише наслідком матеріальних ресурсів чи технологічних можливостей, але й відображенням внутрішнього психологічного стану трудового колективу.

Для кращого розуміння взаємозв'язку між елементами корпоративної культури та результативністю діяльності організації доцільно представити узагальнену модель впливу (табл.1).

Таблиця 1. Ключові індикатори впливу корпоративної культури на мотивацію та ефективність персоналу

Показник	Значення	Характер впливу
Вплив мотивації на ефективність організації	$\beta = 0,35$	Прямий позитивний
Вплив мотивації через задоволеність працею	$\beta = 0,18$	Опосередкований
Вплив корпоративної культури через задоволеність	$\beta = 0,14$	Непрямий позитивний
Працівники, які підтримують цінності компанії	80%	Високий рівень інтеграції
Працівники, які пов'язують культуру із задоволенням працею	76,66%	Високий рівень лояльності
Працівники, які вважають культуру джерелом мотивації	70%	Значний мотиваційний вплив

Примітка. Сформовано автором на основі [2; 3; 4]

Аналіз наведених статистичних показників дозволяє зробити висновок, що корпоративна культура є не абстрактною гуманітарною категорією, а цілком вимірюваним економічним інструментом управління персоналом. Зокрема, 76,66% респондентів підтверджують, що позитивна організаційна культура безпосередньо впливає на рівень їхнього задоволення працею [3, с. 250]. Це означає, що атмосфера довіри, підтримки, справедливості та взаємоповаги виступає одним із ключових чинників формування лояльності персоналу та зниження плинності кадрів. В умовах сучасного ринку праці саме задоволеність працею визначає готовність працівників залишатися в компанії, розвивати власні компетентності та брати участь у реалізації інноваційних змін. Водночас корпоративна культура виконує потужну мотиваційну функцію. Близько 70% працівників підтверджують, що специфічні елементи організаційної культури мають безпосередній позитивний вплив на їхню щоденну мотивацію [3, с. 250]. У цьому аспекті культура трансформує зовнішні адміністративні вимоги у внутрішню потребу працівника діяти ефективно та відповідально [1, с. 54]. Такий ефект є особливо важливим для сучасних підприємств, оскільки внутрішня мотивація забезпечує довготривалу залученість персоналу та формує основу для розвитку інноваційної поведінки. Особливо чітко роль корпоративної культури простежується у високотехнологічних галузях, зокрема в ІТ-секторі, де людський капітал виступає головним ресурсом підприємства. Дослідження доводять, що культура ІТ-компаній формується під впливом комплексу взаємопов'язаних факторів: мотивації, ефективної комунікації, балансу між роботою та особистим життям, системи делегування повноважень, лідерства та стратегічного бачення розвитку [4]. Саме ці компоненти створюють середовище, у якому працівники відчувають власну значущість та можливість професійної самореалізації. У результаті корпоративна культура

перетворюється на фундаментальний драйвер продуктивності праці та інноваційної активності персоналу.

Сучасні трансформації систем управління персоналом підтверджують поступовий відхід від жорстких ієрархічних моделей до гнучких ціннісно-орієнтованих систем управління [1, с. 54]. Практика провідних міжнародних компаній демонструє, що матеріальне стимулювання вже не є достатнім фактором утримання персоналу. Навпаки, відсутність сильної корпоративної культури стає однією з основних причин організаційної нестабільності навіть у фінансово успішних підприємствах [1, с. 55; 3, с. 249]. Це пояснюється тим, що без ціннісної інтеграції будь-які методи зовнішньої мотивації мають лише короткостроковий ефект і не забезпечують формування довготривалої залученості працівників.

Таким чином, результати сучасних наукових досліджень переконливо доводять, що корпоративна культура є стратегічним чинником розвитку підприємства, який безпосередньо впливає на мотивацію, задоволеність працею, продуктивність персоналу та загальну ефективність організації. Її значення виходить далеко за межі формальних норм поведінки, оскільки саме культура створює психологічний фундамент організації, формує рівень довіри всередині колективу та визначає здатність підприємства адаптуватися до змін зовнішнього середовища. У сучасних умовах корпоративна культура фактично стає прихованою операційною системою підприємства, від якості якої залежить стабільність, інноваційність і довгострокова результативність бізнесу.

Список джерел

1. Овчарик С. В. Вплив корпоративної культури підприємства на мотивацію працівників. *Молодий вчений*. 2024. № 2 (106). URL: <https://molodyivchenyi.ua> (дата звернення: 26.05.2026).
2. How Employee Motivation, Organizational Culture, and Leadership Influence Perceived Organizational Performance Through Job Satisfaction. *The American Journal of Management and Economics Innovations*. 2025. Vol. 7, no. 01. P. 12–23. URL: <https://theamericanjournals.com/index.php/tajmei/article/view/5913> (дата звернення: 26.05.2026).
3. Organizational Culture and Its Effect on Employee Motivation / S. S. Al-Sarayreh et al. *Journal for Research in Applied Sciences and Biotechnology*. 2024. Vol. 3, no. 3. P. 249–252. DOI: <https://doi.org/10.55544/jrasb.3.3.38>
4. Shamsudin S., Velmurugan V. A Study on the Drivers of Corporate Culture Impacting Employee Performance in it Industry. *International Journal of Professional Business Review*. 2023. Vol. 8, no. 2. DOI: <https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i2.1023>

